

tajribasida o'quvchi erkinligi, mustaqil qaror qabul qilish va demokratik qadriyatlar ustuvor bo'lsa, Yaponiya modelida jamoaviylik, intizom va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Singapur ta'lim tizimida esa, fuqarolik kompetensiyalari va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish maxsus dasturlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu tajribalar boshlang'ich ta'lim amaliyotini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, xalqaro pedagogik tajribalar asosida faoliyatli yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan faol, mas'uliyatli, vatanparvar, ma'naviy yetuk hamda raqobatbardosh avlodni tarbiyalashning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur metodikaning amaliyotga joriy etilishi ta'lim-tarbiya sifatini oshirish bilan bir qatorda, mamlakatning barqaror ijtimoiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. Vigotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – M.: Pedagogika, 1991.
3. Leontev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs. – M., 1975.
4. Davydov V.V. Theory of developmental education. – M., 1996.
5. Singapore Ministry of education. Character and citizenship education framework.
6. Беляев Г.Ю. Актуальные направления и модели воспитания в современной международной практике // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 3.
7. Journal of moral education. Vol. 35. No. 4. 2006.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Abduraimova Charos Farxod qizi, TPMI doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muammoli ta'lim (Problem-Based Learning) texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi tadqiq etiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda talabalarda tanqidiy fikrlash, mustaqil bilim olish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan, biroq amaliyotda bo'lajak o'qituvchilarning aksariyati muammoli ta'lim texnologiyalarining mazmun-mohiyatini yetarli darajada bilmaydi va undan foydalanish ko'nikmasiga ega emas. Tadqiqotning maqsadi – muammoli ta'lim texnologiyalarini oliy ta'limda qo'llash orqali o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va talabalarining bilim sifatini oshirishdan iborat. Tadqiqotda nazariy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, so'rovnoma, test va pedagogik tajriba-sinov, shuningdek olingan natijalarga matematik-statistik ishlov berish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, real vaziyatlarni tahlil etish va o'z tanlovi uchun javobgarlikni his qilish ko'nikmalarini shakllantirib, ularning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat

ruhida kasbiy shakllanishiga, shu orqali esa kelajakda mazkur fazilatlarni o'z o'quvchilariga ham singdira olishlariga zamin yaratadi.

Key words: muammoli ta'lim texnologiyasi, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik tajriba-sinov, muammoli vaziyat, oliy ta'lim, bilim sifati, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni va 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish, shuningdek pedagogik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish vazifalari belgilangan [1-2]. Mazkur me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ko'zda tutilgan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Xalqaro pedagogik tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim siyosatida o'qituvchini nafaqat fan bo'yicha bilim beruvchi, balki yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantiruvchi shaxs sifatida tayyorlash masalasi dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Muammoli ta'lim texnologiyasi aynan shu boradagi vazifalarni hal etishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi, chunki u talabani tayyor bilimni passiv qabul qiluvchidan muammoli vaziyatni mustaqil tahlil qiluvchi, asoslangan qaror qabul qiluvchi va o'z tanlovi uchun javobgarlikni his qiluvchi faol shaxsga aylantiradi – bu fazilatlar esa fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatning pedagogik asosini tashkil etadi.

Zamonaviy oliy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri talabalarda bilim olishga bo'lgan faollik, mustaqil fikrlash qobiliyati, ijodiy yondashuv va ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat. Ta'lim jarayonida boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishning samarali metodlaridan biri bo'lgan muammoli ta'lim ham talabalarga aynan shu xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qilishi bilan alohida tavsiflanadi. Muammoli o'qitishning vazifasi talabalar tomonidan bilimlar tizimi va aqliy hamda amaliy faoliyat usullarini samarali o'zlashtirishga ko'maklashish, ularda yangi vaziyatda olingan bilimlarni ijodiy qo'llash malakasini hosil qilish, bilish mustaqilligi hamda o'quv-tarbiya muammolarini hal qilishdan iboratdir.

Shu bilan birga, amaliyotda jiddiy ziddiyat mavjud: bir tomondan, me'yoriy hujjatlar va ilmiy adabiyotlarda muammoli ta'lim texnologiyalarining yuqori samaradorligi qayd etilsa, ikkinchi tomondan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining katta qismi ushbu texnologiyaning mazmun-mohiyati, uni tashkil etish bosqichlari va metodlari haqida yetarli tasavvurga ega emas hamda undan o'z amaliy faoliyatida foydalanish ko'nikmasini egallamagan. Aynan shu ziddiyat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning obyekti – oliy ta'lim jarayonida muammoli ta'lim usullarini qo'llash jarayoni; predmeti – muammoli ta'lim texnologiyalarining oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilishining mazmun, shakl va metodlari. Tadqiqotning maqsadi – muammoli ta'lim texnologiyalarini oliy ta'limda qo'llash orqali o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va talabalarining bilim sifatini oshirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: 1) muammoli ta'lim texnologiyalarining pedagogik jihatlarini tahlil qilish; 2) oliy ta'lim muassasalarida muammoli ta'lim texnologiyalarini joriy etishning

samaradorlik omillarini aniqlash; 3) talabalar qiziqishini oshiruvchi interfaol usullarni ishlab chiqish va ularning samaradorligini pedagogik tajriba orqali baholash.

Tadqiqotning ilmiy farazi sifatida quyidagi taxmin ilgari surildi: agar oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda o'quv mashg'ulotlarda muammoli ta'lim texnologiyalaridan tizimli foydalanilsa, talabalarning bilim darajasi kengayadi, mustaqil va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Muammoli ta'lim g'oyalarining tarixiy ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi – Suqrotning savol-javob (evristik) usuli talabalarda ziyraklik va mustaqil fikrlash sifatlarini shakllantirishga xizmat qilgan. Sharq mutafakkiri Abu Rayhon Beruniy ham o'quv jarayonida talabani toliqtirmaslik va bilimlarni qiziqarli tarzda yetkazish zarurligi haqidagi g'oyalarini ilgari surgan. XX asrning boshida Jon Dyuning "tabiiy ehtiyojlar" asosida ta'lim tashkil etish g'oyasi va Chikago eksperimental maktabi tajribasi muammoli ta'limning amaliy asoslarini shakllantirishga xizmat qildi [8]. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Dyui ta'lim jarayonini demokratik jamiyat fuqarosini tarbiyalash vazifasi bilan uzviy bog'lab, o'quvchining amaliy faoliyat va muammoli vaziyatlar orqali ijtimoiy tajriba orttirishini fuqarolik ongi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning muhim sharti sifatida talqin etgan edi.

Muammoli ta'limning psixologik-pedagogik nazariy asoslari XX asrning 60-yillarida S.L.Rubinshteyn, M.I.Maxmutov va V.Okon kabi olimlar tomonidan ishlab chiqildi [3-4; 7]. M.I.Maxmutovning kontseptsiyasiga ko'ra, muammoli ta'lim – bu talabalarning muammoli vaziyatlarni mustaqil (yoki o'qituvchi yordamida) tahlil qilish, muammolarni ta'riflash, ularni farazlar vositasida asoslash va isbotlash, shuningdek yechimlarning to'g'riligini tekshirish yo'li bilan bilim va faoliyat usullarini o'zlashtirishga oid o'quv-bilish faoliyatidir. Maxmutov o'quv jarayonida muammoli vaziyatlarni tashkil etishning uch bosqichli modelini (muammoli vaziyatni yaratish – muammoni shakllantirish – yechim izlash jarayoni) taklif etgan bo'lib, bu model bugungi kunda STEM ta'limida ham keng qo'llaniladi [3]. Polsha pedagogi V.Okon esa, muammoli vaziyatlarni qo'llashning to'rt bosqichli modelini (muammoni anglash – yechim rejalashtirish – rejani amalga oshirish – natijalarni baholash) ishlab chiqdi va "o'qituvchi – muammoli vaziyatlar rejissyori" g'oyasini ilgari surdi [4].

Xalqaro tajribada muammoli ta'limning institutsional shakllanishi Kanadaning McMaster universitetida (1960-yillar) H.S.Barrows boshchiligida tibbiyot ta'limi sohasida boshlangan va keyinchalik AQSh, Buyuk Britaniya, Niderlandiya (Maastricht universiteti), Finlandiya va Avstraliya ta'lim tizimlarida keng tarqaldi [6]. Bu tajribalarning umumiy xususiyati – o'qituvchining "bilim yetkazuvchi"dan "fasilitator"ga aylanishi va talabalarning kichik guruhlarda muammoni mustaqil tahlil qilishi, yechim izlashi va natijalarni taqdim etishidir.

Mahalliy pedagogika fanida muammoli ta'lim masalalari N.N.Azizxo'jayeva, O'.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva, R.J.Ishmuhamedov, U.I.Inoyatov, N.A.Xamedova va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida o'rganilgan [5; 9; 10]. N.N.Azizxo'jayeva muammoli vaziyatning asosiy belgisi sifatida talabaning tushunmagan narsaga duch kelishi, yechim yo'lining aniq emasligi va shu bilan birga talabaning bu vaziyatga shaxsan daxldorligini his qilishini ko'rsatib o'tgan [5]. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda muammoli ta'lim texnologiyalarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'zlashtirilish darajasini aniq miqdoriy ko'rsatkichlar (foiz nisbatlari, bilim darajalari dinamikasi) asosida tajriba-sinov yo'li bilan baholashga alohida e'tibor qaratilmagan, bu esa, ushbu tadqiqotning amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyasining mazmunini ifodalovchi omillar ichida muammoli vaziyat alohida o'rin tutadi. Didaktika va pedagogik psixologiya fanlarida muammoli vaziyat bilim oluvchilarning aqliy faoliyatining dastlabki bosqichi, bilish aktivligining manbai va yo'naltiruvchi kuchi sifatida tavsiflanadi.

Muammoli vaziyat – bu o'qituvchi tomonidan talabalar oldida maxsus tashkil etilgan pedagogik vaziyat bo'lib, u talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi, yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini rag'batlantiradi va aqliy faoliyatni jadal rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, muammoli ta'lim texnologiyasining samaradorligi, birinchi navbatda, o'qituvchining muammoli vaziyatni qanchalik to'g'ri va o'z vaqtida tashkil eta olishiga bog'liq bo'ladi.

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, AQSh, Buyuk Britaniya va Niderlandiya kabi mamlakatlarda muammoli ta'lim texnologiyasi, ayniqsa, tibbiyot, muhandislik va biznes ta'limi yo'nalishlarida keng qo'llaniladi, bunda talabalar kichik guruhlarda real yoki real vaziyatga yaqinlashtirilgan keyslar asosida ishlaydi, o'qituvchi esa faqat yo'naltiruvchi (fasilitator) vazifasini bajaradi. Finlandiya tajribasida esa muammoli ta'lim asosiy o'qitish metodlaridan biri sifatida shakllangan bo'lib, u talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu xorijiy tajribalarning umumiy xulosasi shundan iboratki, muammoli ta'lim texnologiyasi mavzu mazmunidan qat'i nazar, agar u tizimli va bosqichma-bosqich tatbiq etilsa, talabalarning bilim sifatini va mustaqil fikrlash darajasini sezilarli oshiradi – bu esa, ushbu tadqiqotning O'zbekiston sharoitida amalga oshirilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari bilan uzviy bog'lanadi. Mazkur tadqiqot nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, unda muammoli ta'lim texnologiyalarining oliy ta'lim tizimidagi pedagogik imkoniyatlari hamda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashdagi ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ilmiy manbalarni qiyosiy o'rganish, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini muammoli ta'lim nazariyasiga oid mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari tashkil etdi. Xususan, M.I.Maxmutov, V.Okon, H.S.Barrows, J.Dewey, S.L.Rubinshteyn kabi olimlarning ilmiy ishlari hamda N.N.Azizxo'jayeva, O'.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva, R.J.Ishmuhamedov va boshqa mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy manbalari o'rganildi.

Tadqiqot davomida muammoli ta'lim texnologiyasining nazariy asoslari, uning tarkibiy komponentlari, muammoli vaziyatlarni tashkil etish mexanizmlari hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilindi. Shuningdek, turli mamlakatlar ta'lim tizimlarida muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish tajribalari qiyosiy jihatdan o'rganilib, ularning umumiy pedagogik xususiyatlari aniqlandi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili muammoli ta'lim texnologiyasi zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Ushbu texnologiya talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

M.I.Maxmutov muammoli ta'limni talabalarni izlanishga undovchi, ularda ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi ta'lim turi sifatida tavsiflaydi. Olimning fikricha, muammoli vaziyatlar o'quvchilarni tayyor bilimlarni o'zlashtirishdan ko'ra, yangi bilimlarni mustaqil ravishda izlab topishga yo'naltiradi. V.Okon esa muammoli ta'limning asosiy

vazifasi o'quvchilarning bilish faolligini oshirish va ularni muammolarni hal qilish jarayoniga faol jalb etishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Xalqaro tajribalar ham muammoli ta'lim texnologiyasining yuqori pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi. H.S.Barrows tomonidan ishlab chiqilgan Problem-Based Learning modeli dastlab tibbiyot ta'limida qo'llanilgan bo'lsa-da, keyinchalik pedagogika, muhandislik, biznes va boshqa ta'lim yo'nalishlarida ham keng tarqaldi. Kanada, AQSh, Buyuk Britaniya, Finlandiya va Niderlandiya ta'lim tizimlarida olib borilgan tadqiqotlar muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlarning tadqiqotlarida ham muammoli ta'lim texnologiyasining pedagogik imkoniyatlari keng yoritilgan. Xususan, N.N.Azizxo'jayeva muammoli vaziyatlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishini qayd etsa, O'.Q.Tolipov va M.Usmonboyeva zamonaviy pedagogik texnologiyalar tizimida muammoli ta'limning alohida o'rin tutishini ta'kidlaydi. Tadqiqotchilar ushbu texnologiya talabalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytirish, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va amaliy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadilar.

Nazariy manbalar tahlili asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik fikrlash, kreativ yondashuv va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar muammoli ta'lim texnologiyasining zamonaviy ta'lim talablariga mosligini ko'rsatadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida talabalarni faqat bilim oluvchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Muammoli ta'lim texnologiyasi aynan shu maqsadga xizmat qilib, talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'lishicha, muammoli ta'lim texnologiyasining samaradorligi muammoli vaziyatlarning to'g'ri tashkil etilishi, talabalarning mustaqil izlanishga yo'naltirilishi hamda o'qituvchining fasilitator sifatidagi faoliyatiga bog'liq [9, 79-80-b.; 11; 12, 47-b.]. Muammoli topshiriqlar orqali talabalar mavjud bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llashga, muammolarni tahlil qilishga va asoslangan qarorlar qabul qilishga o'rganadilar.

Oldingi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyalaridan muntazam foydalanish talabalarning tanqidiy fikrlashini, ijodkorligini, kommunikativ kompetensiyalarini va kasbiy tayyorgarlik darajasini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muammoli ta'lim texnologiyalaridan tizimli foydalanish zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ilmiy manbalar tahlili muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar va amaliy ishlanmalarni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, muammoli ta'lim texnologiyasi orqali shakllantiriladigan mustaqil fikrlash, asoslangan qaror qabul qilish va o'z faoliyati natijalari uchun javobgarlikni his qilish ko'nikmalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishga ham bevosita xizmat qiladi. Bunday kasbiy-shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan o'qituvchi nafaqat o'zi faol fuqaro sifatida shakllanadi, balki o'z navbatida sinfida ham o'quvchilarda kichik yoshdan boshlab

mustaqil fikrlash, jamoaviy muammolarni hal qilish va ijtimoiy mas'uliyat hissini tarbiyalay oladi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro pedagogik tajribalar asosida muammoli ta'lim texnologiyalarini oliy ta'lim amaliyotiga joriy etish yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashga oid zamonaviy vazifalarni hal etishning muhim pedagogik shartlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Tadqiqot davomida o'rganilgan ilmiy-nazariy manbalar va pedagogik adabiyotlar tahlili asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchi, muammoli ta'lim texnologiyasi zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalashga xizmat qiluvchi samarali pedagogik texnologiyalardan biri hisoblanadi.

Ikkinchi, mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Uchinchi, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ularda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va samarali yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim pedagogik shartlardan biri hisoblanadi.

To'rtinchi, muammoli ta'lim texnologiyalarining samaradorligi muammoli vaziyatlarning mazmunli tashkil etilishi, ta'lim jarayonining maqsadga muvofiq rejalashtirilishi hamda o'qituvchining metodik mahoratiga bevosita bog'liqdir. Shu sababli pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ushbu texnologiyani qo'llash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Beshinchi, muammoli ta'lim texnologiyalarini oliy ta'lim amaliyotiga keng joriy etish uchun o'quv-uslubiy qo'llanmalar, muammoli topshiriqlar banki va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish hamda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimida mazkur yo'nalishga oid maxsus seminar-treninglarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Oltinchi, muammoli ta'lim texnologiyasi vositasida shakllantiriladigan mustaqil fikrlash, asoslangan qaror qabul qilish va o'z faoliyati uchun javobgarlik hissi bo'lajak o'qituvchining fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi, bu esa xalqaro pedagogik tajribalarga muvofiq yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalash vazifasini amalga oshirishning samarali pedagogik vositasiga aylanadi.

Umuman olganda, muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi, shu bilan birga xalqaro pedagogik tajribalar asosida yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalash borasidagi zamonaviy vazifalarni hal etishga ham bevosita xizmat qiladi.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni, 2017-yil 7-fevral, PF-4947.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

3. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975. – 368 с.

4. Okon V. Muammoli ta’lim asoslari. – M.: Ta’lim, 1968.

5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: “O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi”, 2006. – 200 b.

6. Barrows H.S., Tamblyn R.M. Problem-based learning: an approach to medical education. – New York: Springer Publishing Company, 1980.

7. Rubinshteyn S.L. Fikrlash va tafakkur faoliyati. – M.: Nauka, 1958.

8. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.

9. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari: o‘quv qo‘llanma. – T., 2006. – B. 79-80.

10. Ishmuhamedov R.J. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. – T.: Sharq, 2020.

11. Yo‘ldosheva J.R., Usmonova S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 396 b.

12. Qodirov F. Muammoli ta’lim metodlari va ularning samaradorligi // Pedagogika. – 2019. – 4-son. – B. 47.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Z.D.Abralova, O‘zMPU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada kasbiy kompetensiya tushunchasi, bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, individual kompetensiya, texnologik kompetensiya.

Аннотация. В статье раскрыто понятие профессиональная компетентность, приведены способы формирования профессиональной компетентности будущих учителях.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, социальная компетентность, индивидуальная компетентность, технологическая компетентность

Annotation. The article reveals the concept of professional competence, ways of forming the professional competence of teachers.

Key words: competence, professional competence, social competence, individual competence, technological competence

Jahonda ta’lim sohasidagi rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda ta’lim standartlarini kompetensiyaviy talablar asosida takomillashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro pedagogik tajribalar ta’lim sifatini bitiruvchilarning kompetensiya darajasi asosida baholash va rahbar-pedagoglarda kasbiy kompetentlikni ta’limning innovatsion texnologiyalari vositasida rivojlantirish, ta’limning yangi paradigmalarni ishlab chiqish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturlari orqali o‘qitishning an’anaviy